

Maria: A Mãe de Cristo ou a Mãe de Deus?

por

©Teodorus Farasa

Resumo: Neste artigo exploramos o título Mãe de Deus. A verdadeira objecção, é na realidade a Cristo, pois o título Mãe de Deus, implica se Cristo era mesmo divino ou não. Através das Sagradas Escrituras, demonstramos a base da nossa posição. Apresentamos também o que a tradição nos diz, através dos Santos Padres.

Palavras-chave: Concílio de Éfeso; Maria; Nestório; Pais da Igreja; Teotokos; Virgem

1. Introdução

A doutrina que Maria é a mãe de Deus, têm sido constantemente questionadas. Por esse motivo, o meu intuito é providenciar uma resposta e provar que esta doutrina está enraizada tanto nas Sagradas Escrituras, como na tradição dos Pais da Igreja. De um modo geral, a objecção está associada ao nestorianismo. É de nota aqui que a Panagia, já era considerada a Mãe de Deus, muito antes de Nestório. É importante também frisar que muitos rejeitam este título de Maria alegando que Maria é adorada da mesma forma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são adorados. A posição da Igreja Ortodoxa, no entanto resume-se nestas palavras de S. Epifânio de Salamina:

“O Verbo, que é Deus, encarnou em Maria, mas não para que a Virgem fosse adorada, nem para que ele a fizesse Deus. Que Maria seja honrada, mas que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam adorados; que ninguém adore Maria.”
(*Panarion 3.2:7, como citado [em parte] em Examination of the Council of Trent III, p. 468, e [em parte] pelos teólogos de Tübingen em Augsburg e Constantinopla, pp. 140-41*)¹

¹ Saint Epiphanius of Salamis

2. Sagradas Escrituras

Devemos inicialmente estabelecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus, pois como bem sabemos Jesus é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco (Mateus 1:23). Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. A divindade de Cristo é apoiada por textos como os de S. João 1:1, 1:14, 14:7-10, 20:29; Colossenses 1:15-17, 2:9; I Tessalonicenses 4:9; Hebreus 1:8; Apocalypse 22:13, entre outros. Dentro da tradição judaica também encontramos esta nuance de que o Messias não é apenas um homem escolhido por Deus como no caso do rei David, mas um ser que vem do céu, daí a possibilidade de podermos especular que poderá ser uma referência a um ser divino.

“O Mashiach ben Yosef é o poder milagroso que assistirá a todos os actos realizados quando o despertar começar por debaixo, de forma natural, porque ele vem da terra. O Mashiach ben David, no entanto, virá do céu...” (Kol haTor, Rabbi Hillel Mi Shklov, cap. 1, 2)²

Ao aceitarmos que Jesus é Deus, mais facilmente entenderemos o porquê de Maria ser chamada a Mãe de Deus. Agora, ao examinarmos o Evangelho de Lucas, deparamo-nos com esta passagem:

“Naqueles dias levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre! E donde me provém isto, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor?” (Lucas 1:39-43)

Em primeiro, observamos que Isabel ficou cheia do Espírito Santo antes de proferir as palavras, “a mãe do meu Senhor (Κυρίου)”. Isabel sendo uma mulher judia, e filha de um Sacerdote (Lucas 1:5), saberia bem quem era o seu ‘Senhor’. E portanto, aqui vemos que Jesus, não era apenas visto como um mero humano.

Mais adiante lemos, *“...disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito exulta em Deus meu Salvador, porque atentou na condição humilde de sua serva. Desde agora, pois, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.”* (Lucas 1:46-48).

² Microsoft Word - KOL_HATOR.doc

Esta passagem tem sido usada para dizer que Maria sendo mãe de Deus, precisa de um Salvador. No entanto, esta passagem ainda mais ajuda a tese de que Maria é mãe de Deus. Pois vejamos, Deus é chamado aqui de Senhor e Salvador. A mesma descrição é feita de Jesus mais à frente no Evangelho de S. Lucas.

“E um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, pelo que se encheram de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, porquanto vos trago novas de grande alegria que o será para todo o povo: É que vos nasceu hoje, na cidade de David, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: Achareis um menino envolto em faixas, e deitado em uma manjedoura.” (Lucas 2:9-12). E em 2 Pedro 3:18 lemos o seguinte: *“Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ele seja dada a glória assim agora, como no dia da eternidade. Amen.”*

Como vemos, Jesus Cristo é chamado tanto de Senhor como de Salvador. O que nos leva a perguntar se existe dois Senhores e Salvadores independentes um do outro?

Dentro da tradição Ortodoxa, a Mãe de Deus não foi entendida, nem pretendia ser entendida, como referindo-se a Maria como Mãe de Deus desde a eternidade, isto é, como Mãe de Deus Pai. Mas apenas com referência ao nascimento de Jesus, ou seja, à Encarnação. Este é modo de como entendemos o título ‘Mãe de Deus’.

3. Nestorianismo

“A doutrina de Nestório, o nestorianismo, que enfatizava a distinção entre as naturezas humana e divina de Cristo e argumentava que Maria deveria ser chamada de Cristotokos (portadora de Cristo), mas não de Teotokos (portadora de Deus), o colocou em conflito com outros líderes da Igreja, principalmente Cirilo, Patriarca de Alexandria. O próprio Nestório havia solicitado ao imperador que convocasse o concílio, esperando que isso provasse sua ortodoxia. O Concílio, no entanto, condenou os seus ensinamentos como heresia. O concílio declarou Maria como Teotokos (Mãe de Deus).”³

Nestório afirmava que existem duas *hypostasis* i.e. *personas* distintas no Cristo encarnado, uma divina e outra humana. A doutrina de todas as Igrejas que aceitam o Concílio de Éfeso é que no Cristo encarnado existe uma única

³ Concílio de Éfeso

hypostase, i.e. *pessoa*, Deus e homem ao mesmo tempo. Esta doutrina é conhecida como a *união hipostática*.

É também importante dizer, que se Maria é apenas mãe de Cristo como alegou Nestório, então estamos a dividir Cristo. Se, pois, entendemos que Cristo é uma Pessoa (hypostasis) com duas physis (naturezas) e não podemos separar uma da outra, teremos de admitir que Maria trazia dentro dela as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina. Esta é a razão pela qual dizemos que Maria é a Teotokos, a portadora de Deus.

O terceiro Concílio Ecuménico, também conhecido de Primeiro Concílio de Éfeso fez um esforço para alcançar o consenso na Igreja por meio de uma assembleia representando toda a Cristandade. Confirmou o Credo de Niceia original, e condenou os ensinamentos de Nestório, Patriarca de Constantinopla. O Concílio deu-se na Igreja de Maria em Éfeso, na Anatólia, entre 22 de junho a 31 de julho de 431 d.C.

O Concílio de Éfeso, é aqui mencionado pelo facto de muitos protestantes e opositores em geral, dizerem que só a partir deste Concílio, é que Maria passou a ser chamada de Mãe de Deus. Mas esta alegação, não poderia estar mais longe da verdade.

4. Tradição Apostólica

Abaixo segue algumas citações feitas antes do Concílio de Éfeso que confirmam que Maria já era mencionada como Mãe de Deus:

“Porque, assim como a primeira foi desviada pela palavra de um anjo, assim fugiu de Deus quando transgrediu a Sua palavra; assim esta última, por uma comunicação angélica, recebeu as boas novas de que ela deveria sustentar (*portaret*) Deus, sendo obediente à Sua palavra.” (*Irineu de Lyon, 189 d.C., Contra as Heresias, Livro V, 19.1*)⁴

“Assim, também, eles pregaram sobre o advento de Deus na carne para o mundo, o Seu advento pela imaculada e portadora de Deus (Teotokos).” (*Pseudo-Hippolytus, 217 d.C., Sobre o Fim do Mundo, I*)⁵

⁴ CHURCH FATHERS: Against Heresies, V.19 (St. Irenaeus)

⁵ PAIS DA IGREJA: Sobre o Fim do Mundo (Pseudo-Hipólito)

“Pois Lucas, nas narrativas inspiradas do Evangelho, dá testemunho não apenas de José, mas também de Maria, a mãe de Deus...” (S. Gregório Taumaturgo, 262 d.C., *Quatro Homilias, Primeira Homilia*)⁶

“É nosso dever apresentar a Deus, como sacrifícios, todas as festas e celebrações do hinário; e antes de tudo, a anunciação à santa mãe de Deus...” (Ibid., 2)

"Eles vieram à Igreja da Santíssima Mãe de Deus e sempre virgem Maria, que, como começamos a dizer, ele havia construído no bairro ocidental, num subúrbio, para um cemitério dos mártires" (Pedro de Alexandria, 305 d.C., *Os Actos Genuínos de Pedro de Alexandria*)⁷

“Enquanto o velho estava assim exultante, e regozijando-se com grande e santa alegria, o que antes havia sido falado em uma figura pelo profeta Isaías, a santa mãe de Deus agora manifestamente cumprida.” (S. Metódio, 305 d.C., *Oração sobre Simeão e Ana, VII*)⁸

“Viva para sempre, virgem Mãe de Deus, nossa alegria incessante, pois a ti volto novamente...Ó santa, Mãe de Deus, lembrai-vos de nós, que em vós nos gloriamos, e que em hinos augustos celebramos a memória, que viverá sempre, e nunca se apagará.” (Ibid. VII)

5. Conclusão

Esta é a nossa base para dizer que sim, Maria é a Mãe de Deus. É claro que este tema foi apenas uma introdução à controvérsia que gira em torno do assunto, no entanto é o suficiente para estabelecer a nossa posição tanto de um ponto de vista Bíblico como Apostólico, o que nos vem esclarecer, quem realmente é Maria e qual é o seu verdadeiro papel na revelação divina. *“Por isso, espanta-me que certas pessoas tenham dúvidas sobre se a Santa Virgem deve ser chamada Mãe de Deus. Pois se o Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, como é que a Virgem que o deu à luz não é Mãe de Deus? Os discípulos divinos transmitiram-nos esta fé, embora não tenham mencionado o termo. Os santos padres ensinaram-nos a pensar assim.”* (Cirilo de Alexandria, 428 d.C., *Carta 1: Aos Monges do Egito, V*)⁹

⁶ PADRES DA IGREJA: Quatro Homilias (São Gregório Taumaturgo)

⁷ CHURCH FATHERS: The Acts of Peter of Alexandria

⁸ PAIS DA IGREJA: Oração sobre Simeão e Ana (Metódio)

⁹ Cristianismo do Século IV » Cirilo de Alexandria, Carta 1: Aos Monges do Egito